

Fauna malacologica de un fondo detrítico fangoso en El Maresme, Barcelona (nordeste de la Península Ibérica)

Malacological fauna from a detritic muddy bottom in El Maresme, Barcelona (Northeast of the Iberian Peninsula)

Anselmo PEÑAS*, Emilio ROLÁN** y José ALMERA***

Recibido el 21-V-2008. Aceptado el 15-I-2009

RESUMEN

Se hace un listado de los moluscos marinos encontrados en un fondo detrítico fangoso en El Maresme, entre las localidades de Vilassar de Mar y Mataró, NE de la Península Ibérica. En total se han recogido 332 especies (5 poliplacóforos, 219 gasterópodos, 105 bivalvos y 3 escafópodos). Todo el material se obtuvo mediante varios dragados realizados entre los años 2001 y 2006. Se ha tratado de reconocer las especies que viven en ese tipo de fondo, por lo que en el listado se indican las especies recolectadas vivas y las que son fruto de tanatocenosis de fondos más costeros. Se hacen comentarios sobre algunas de estas especies, en especial sobre los de la superfamilia Galeommatoida y se muestran fotografías de algunas de ellas. Seis especies se citan por primera vez para el Mediterráneo español.

ABSTRACT

The marine molluscs found in a detritic mud bottom in Maresme, between the localities of Vilassar de Mar and Mataró, NE of the Iberian Peninsula, are listed. In total, 332 species (5 Polyplacophora, 219 Gastropoda, 105 Bivalvia and 3 Scaphopoda) were collected. All the material was obtained from several dredgings made between the years 2001 and 2006. In order to know which species are living in this bottom, the list mentions which species were collected alive and which are thanatocaenosis originating from more coastal bottoms. Some comments on several species are made, mainly on the superfamily Galeommatoida, showing photographs of some of them. Six species are the first record for the Spanish Mediterranean.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre los moluscos marinos que se han encontrado en un fondo detrítico fangoso del piso circalitoral en el Maresme, entre las localidades de Vilassar de Mar y Mataró, al norte de la provincia de Barcelona, recolectados mediante dra-

gados realizados entre los años 2001 y 2006, a una profundidad de unos 45 metros. El fondo estudiado cubre un área muy reducida en extensión pero muy rico en especies de moluscos, la mayoría de los cuales se encontraron vivos.

* Carrer Olérdola, 39 -5º, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona. anspl1@yahoo.es

** Museo de Historia Natural, Campus Universitario Sur, 15782, Santiago de Compostela

*** Camí de Cabrils "Can Escarramant", 6, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona

Varios son los trabajos realizados sobre la fauna asociada a este tipo de fondos, pero no hemos encontrado ninguno referido a los moluscos en aguas del Mediterráneo español. ALONSO Y LÓPEZ-JAMAR (1988) solo tratan tangencialmente la malacofauna de estos fondos, centrándose en el estudio de los poliquetos.

ZONA DE ESTUDIO

El lugar objeto de estudio (Fig. 1) se encuentra a unos 45 metros de profundidad, a 5,5 kms de Mataró y 4,8 kms de Vilassar de Mar (41° 29' 04" N, 2° 29' 05" E), al norte de la provincia de Barcelona. Se trata de una zona en mar abierto, sin áreas abrigadas cercanas, ni tampoco fondos rocosos cercanos. Los fondos, entre el área de la biocenosis estudiada y la costa, lo forman, en primer lugar, la zona litoral, constituida por arenas más bien gruesas. A continuación, entre los 8 y 20 metros de profundidad, que en algún punto llega a los 24 m, se encuentra una extensa pradera de *Posidonia oceanica*, cuya fauna malacológica fue estudiada por PEÑAS Y ALMERA (2001). Entre esta pradera y la zona de estudio se encuentra un fondo de arenas relativamente gruesas, con mayor proporción de fango a medida que aumenta la profundidad, poblado en parte por *Cymodocea nodosa* en la zona más próxima a la pradera de *P. oceanica*.

Se tomaron también varias muestras a mayor profundidad del área objeto de este estudio, hasta los 65 metros, cuyos resultados no se reflejan aquí, pero se constató que entre los 50 y 65 metros de profundidad apenas se encontraban especies vivas, tampoco moluscos, ni siquiera bivalvos, y la mayoría de las conchas o restos encontrados eran subfósiles.

El fondo estudiado es detrítico fangoso, con predominio del fango sobre las arenas (PÉRÉS, 1982), las cuales son silíceas, de granulometría fina. También se encuentran fragmentos de conchas, mayoritariamente de bivalvos, así como restos de erizos, crustáceos,

briozoos, escamas y espinas de peces y foraminíferos. La mayor proporción de materia orgánica obtenida es vegetal, formada por hojas y raíces procedentes de las cercanas praderas de *Cymodocea nodosa* y, en menor cantidad, de *Posidonia oceanica*.

En esta biocenosis, rica en biodiversidad, se han encontrado vivas gran número de especies de invertebrados, además de moluscos. Entre ellas, son comunes la *Holothuria tubulosa* Gmelin, 1790, el erizo *Spatangus purpureus* (O. F. Müller, 1776), la estrella *Astropecten irregularis* (Pennant, 1777), los ofiuros *Ophiura albida* Forbes, 1839 y *Ophiura texturata* Lamarck, 1816, crustáceos del género *Ebalia*, los serpulidos *Serpula vermicularis* (Linnaeus, 1767) y *Spirorbis pagenstecheri* (Quatrefages, 1865). Son abundantes el gusano poliqueto *Ditrupa arietina* (O. F. Müller, 1776), el sipuncúlido *Phascolion strombi* (Montagu, 1804), anfípodos de la superfamilia Gammariidea y el ascidiáceo *Ascidia conchilega* (O. F. Müller, 1776), especie que aporta el mayor volumen de biomasa animal obtenida.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo está basado en el material recolectado por los autores entre los años 2001 y 2006, mediante 12 dragados, todos realizados en los meses de Julio y Agosto, salvo uno, que se hizo en Abril de 2003. Las muestras se tomaron desde una pequeña embarcación pesquera, denominada BOLERA, del tipo "llagut". Los nueve primeros muestreos se hicieron mediante una pequeña draga rectangular de malla metálica, de dimensiones 0,6 m de ancho por 1 m de fondo y 0,25 m de altura, y los 3 últimos mediante una draga de arco, de 0,6 m, con una red de 1 m de larga, con una luz de malla de 1 mm. La draga se izaba manualmente y en cada jornada de dragado, una vez desechado el fango y arenas finas, se obtuvieron unos 20 litros de sedimentos, casi un 80% de cuyo volumen lo constituían restos vegetales.

Figura 1. Mapa de la zona de muestreo.
 Figure 1. Map of the sampling area.

Todo el material estudiado e ilustrado se encuentra depositado en la colección del primer autor, por lo que no se menciona este dato en el material estudiado ni en las representaciones fotográficas.

Se han fotografiado varias especies, la mayoría al microscopio electrónico de barrido (MEB), por su rareza o por aportar información adicional.

Las medidas que se aportan en las figuras son la altura para los gasterópodos y la longitud para las bivalvas.

El listado de especies ha sido confeccionado básicamente de acuerdo con la nomenclatura de la CLEMAM (Check List of European Marine Mollusca: <http://www.somali.asso.fr/clemam/biotoxis.php>).

Abreviaturas utilizadas:

- BMNH Nacional History Museum, London
- MNCN Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
- MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle, París

- c: concha
- e: ejemplar encontrado vivo, o con restos de partes blandas
- v: valva

RESULTADOS

El número total de especies de moluscos marinos recogidos en este trabajo es de 332 (5 polioplacóforos, 219 gasterópodos, 105 bivalvos y 3 escafópodos). De ellas, se han encontrado 213 especies vivas (4 polioplacóforos, 122 gasterópodos, 85 bivalvos y 2 escafópodos); por tanto, consideramos que la mayoría de ellas viven asociadas a este tipo de fondos.

El listado de las especies se recoge en la Tabla I. A la izquierda aparece el nombre de cada especie, que irá en negrita en el caso de que sea objeto de comentarios en la discusión; irá precedida de un asterisco (*) cuando constituya primera cita para el Mediterráneo español. A continuación se señala la abundancia relativa: +: solo encontrados 1-2 ejemplares en el total de muestreos;

Tabla I. Listado de las especies encontradas en el área de estudio. Las especies en negrita se comentan en el texto. Códigos: *: primera cita para el Mediterráneo español; +: 1-2 ejemplares; ++: 3-10 ejemplares; +++: especie común, entre 11 y 100 ejemplares; ++++: abundante, más de 100 ejemplares, encontrada en todos los muestreos; m: solo encontradas conchas vacías o valvas, en el caso de bivalvos.

Table I. List of the species found in the study area. The species in bold are commented in the text. Code: *: first record for the Spanish Mediterranean; +: 1-2 specimens; ++: 3-10 specimens; +++: common species, between 11 and 100 specimens; ++++: very common, more than 100 specimens, found in all the samplings; m: only empty shells of valves, in the case of bivalves.

Clase POLYPLACOPHORA		
Familia LEPTOCHITONIDAE		
* Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879)	++	Figs. 2-4
Familia HANLEYIDAE		
<i>Hanleya hanleyi</i> (Bean in Torpe, 1844)	++	
Familia ISCHNOCHITONIDAE		
Callochiton calcatus Dell'Angelo y Palazzi, 1994	++	Fig. 5
<i>Callochiton septemvalvis</i> (Montagu, 1803)	++	
Familia ACANTHOCHITONIDAE		
<i>Acanthochitona fascicularis</i> (Linnaeus, 1767)	++	m
Clase GASTROPODA		
Familia ACMAEIDAE		
<i>Acmaea virginea</i> (O. F. Müller, 1776)	++	
Familia LEPETELLIDAE		
<i>Lepetella espinosae</i> Dantart y Luque, 1994	+++	
Familia NERITIDAE		
<i>Smaragdia viridis</i> (Linnaeus, 1758)	++	m
Familia FISSURELLIDAE		
<i>Diadora gibberula</i> (Lamarck, 1822)	++	m
<i>Emarginula adriática</i> (O. G. Costa, 1829)	++	m
<i>Emarginula fisura</i> (Linnaeus, 1758)	++	m
<i>Emarginula rosea</i> T. Bell, 1824	++	m
<i>Emarginula sicula</i> J. E. Gray, 1825	++	m
Familia SCISSURELLIDAE		
<i>Scissurella costata</i> d'Orbigny, 1824	+++	
Familia TROCHIDAE		
<i>Clanculus cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	+	m
<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)	++	m
<i>Jujubinus montagui</i> (W. Wood, 1828)	++++	
<i>Gibbula fanulum</i> (Gmelin, 1791)	++	
<i>Gibbula guttadauri</i> (Philippi, 1836)	++	m
<i>Gibbula magus</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Calliostoma conulus</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Calliostoma granulatum</i> (Von Born, 1778)	+++	
<i>Calliostoma zizyphinum</i> (Linnaeus, 1758)	+	
Familia TURBINIDAE		
<i>Bolma rugosa</i> (Linnaeus, 1767)	++	
Familia TRICOLIIDAE		
<i>Tricalia pullus pullus</i> (Linnaeus, 1758)	++	m
<i>Tricalia speciosa</i> (Von Mühlfeldt, 1824)	++	m
Familia CERITHIIDAE		
<i>Cerithium vulgatum</i> Bruguière, 1792	++	m

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

<i>Bittium latreillii</i> (Payraudeau, 1826)	++++	
<i>Bittium reticulatum</i> (da Costa, 1778)	++	m
<i>Bittium submamillatum</i> (de Rayneval y Ponzi, 1854)	+++	
Familia TURRITELLIDAE		
<i>Turritella communis</i> Risso, 1826	++++	
<i>Turritella turbona</i> Monterosato, 1877	+++	
Familia TRIPHORIDAE		
<i>Monophorus perversus</i> (Linnaeus, 1758)	+	m
<i>Marshallora adversa</i> (Montagu, 1803)	++	
<i>Pogonodon pseudocanicus</i> (Bouchet, 1985)	++	m
<i>Metaxia metaxae</i> (delle Chiaje, 1828)	+	m
Familia CERITHIOPSIDAE		
<i>Cerithiopsis barleei</i> Jeffreys, 1867	+++	Fig. 9
<i>Cerithiopsis diadema</i> Monterosato, 1874	++	
<i>Cerithiopsis fayalensis</i> Watson, 1886	++	
<i>Cerithiopsis minima</i> (Brusina, 1865)	++	m
<i>Cerithiopsis scalaris</i> Locard, 1892	++	m
<i>Cerithiopsis</i> sp.	+	m
<i>Cerithiopsis tubercularis</i> (Montagu, 1803)	++	Figs. 6, 7 Fig. 8
Familia ACIDIDAE		
<i>Aclis ascaris</i> (Turton, 1819)	+	m
<i>Aclis minor</i> (Brown, 1827)	++	m
Familia EPITONIIDAE		
<i>Epitonium aculeatum</i> (Allan, 1818)	+++	
<i>Epitonium algerianum</i> (Weinkauff, 1866)	++	m
<i>Epitonium commune</i> (Lamarck, 1822)	+	m
<i>Epitonium linctum</i> (de Boury y Monterosato, 1890)	+	
<i>Epitonium turtonis</i> (Turton, 1819)	++	
<i>Opalia crenata</i> (Linnaeus, 1758)	++	m
<i>Opalia hellenica</i> (Forbes, 1844)	++	m
<i>Acirsa subdecussata</i> (Cantraine, 1835)	++	
Familia EULIMIDAE		
<i>Eulima bilineata</i> Alder, 1848	+++	
<i>Eulima glabra</i> (da Costa, 1778)	++	
<i>Ginphtheiros comatulicola</i> (Graff, 1875)	++	
<i>Curveulima devians</i> (Monterosato, 1884)	+	m
<i>Ersilia mediterranea</i> (Monterosato, 1869)	+	m
<i>Melanella frielei</i> (Jordan, 1895)	+++	
<i>Melanella monterosatoi</i> (Monterosato, 1890)	++	
<i>Melanella polita</i> (Linnaeus, 1758)	+++	
<i>Melanella compactilis</i> (Locard, 1892)	++	
<i>Sticteulima jeffreysiana</i> (Brusina, 1869)	++	
<i>Vitrolina curva</i> (Monterosato, 1874)	+++	
<i>Vitrolina perminima</i> (Jeffreys, 1883)	+++	
<i>Vitrolina philippi</i> (de Rayneval y Ponzi, 1854)	+++	
Familia RISSOIDAE		
<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linnaeus, 1758)	+	m
<i>Rissoa guerinii</i> Récluz, 1843	++	m

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814	++	m
<i>Rissoa violacea</i> Desmarest, 1814	++	m
<i>Pusillina inconspicua</i> (Alder, 1844)	++++	
<i>Pusillina philippi</i> (Aradas y Maggiore, 1844)	++	m
<i>Alvania beani</i> (Hanley in Thorpe, 1844)	+++	m
<i>Alvania cancellata</i> (da Costa, 1778)	++	m
<i>Alvania cimex</i> (Linnaeus, 1758)	+	m
<i>Alvania geryonia</i> (Nardo, 1847)	+++	m
<i>Alvania hispidula</i> (Monterosato, 1884)	++	m
<i>Alvania punctura</i> (Montagu, 1803)	+++	
<i>Alvania subcrenulata</i> (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1884)	+	m
<i>Alvania tenera</i> (Philippi, 1844)	+	m
<i>Alvania testae</i> (Aradas y Maggiore, 1844)	++	
<i>Alvania zetlandica</i> (Montagu, 1805)	++	m
<i>Crisilla semistriata</i> (Montagu, 1808)	+	m
<i>Manzonina crassa</i> (Kamacher, 1798)	+	m
<i>Obtusella intersecta</i> (S. Wood, 1857)	+++	m
<i>Obtusella macilenta</i> (Monterosato, 1880)	+++	
Familia ADEORBIDAE		
<i>Circulus tricarinatus</i> (S. Wood, 1848)	++	
Familia CAECIDAE		
<i>Caecum subanulatum</i> de Folin, 1870	++	
<i>Caecum trachea</i> (Montagu, 1803)	++++	
Familia IRAVADIIDAE		
<i>Ceratia proxima</i> (Forbes y Hanley, 1850)	+++	
<i>Hyalia vitrea</i> (Montagu, 1803)	+++	
Familia VERMETIDAE		
<i>Vermetus rugulosus</i> Monterosato, 1878	++	m
Familia APORRHAIIDAE		
<i>Aporrhais pespelicani</i> (Linnaeus, 1758)	++++	
Familia CALYPTRAEIDAE		
<i>Calyptrea chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	++++	
<i>Crepidula unguiformis</i> Lamarck, 1822	+++	
Familia CAPULIDAE		
<i>Capulus ungaricus</i> (Linnaeus, 1758)	+++	
Familia LAMELLARIIDAE		
<i>Lamellaria latens</i> (O. F. Müller, 1776)	++	m
Familia TRIVIIDAE		
<i>Trivia arctica</i> (Pulteney, 1799)	++	m
Familia ERATOIDAE		
<i>Erato voluta</i> (Montagu, 1803)	+++	
Familia OVULIDAE		
<i>Neosimnia spelta</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Pseudosimnia carnea</i> (Poiret, 1789)	++	
Familia NATICIDAE		
<i>Euspira macilenta</i> (Philippi, 1844)	+++	
<i>Euspira pulchella</i> (Risso, 1826)	+++	
Familia ATLANTIDAE		
<i>Atlanta fusca</i> Souleyet, 1852	++	m

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

Familia MURICIDAE			
<i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	++		
<i>Hadriana craticuloides</i> (Vokes, 1964)	++		
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	+++		
<i>Muricopsis aradasii</i> (Poirier, 1883 ex Monterosato ms.)	+		
<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814)	+	m	
<i>Ocenebra erinacea</i> (Linnaeus, 1758)	+	m	
<i>Ocenebra aciculata</i> (Lamarck, 1822)	++		
<i>Trophon muricatus</i> (Montagu, 1803)	++++		
Familia CORALLIOPHILIDAE			
<i>Coralliophila brevis</i> (de Blainville, 1832)	++		
<i>Coralliophila squamosa</i> (Ant. Bivona in And. Bivona, 1838)	++		
Familia FASCIOLARIIDAE			
<i>Fusinus pulchellus</i> (Philippi, 1844)	+++		
<i>Fusinus rostratus</i> (Olivi, 1792)	++		
Familia BUCCINIDAE			
<i>Chauvetia brunnea</i> (Donovan, 1804)	+	m	
Familia NASSARIIDAE			
<i>Nassarius incrassatus</i> (Ström, 1768)	++	m	
<i>Nassarius pygmaeus</i> (Lamarck, 1822)	++++		
<i>Cyclope pellucida</i> Risso, 1826	+	m	
Familia COLUMBELLIDAE			
<i>Mitrella minor</i> (Scacchi, 1836)	++		
Familia CYSTISCIDAE			
<i>Gibberula caelata</i> (Monterosato, 1877)	++	m	
<i>Gibberula miliaria</i> (Linnaeus, 1758)	+	m	
Familia CANCELLARIIDAE			
<i>Cancellaria similis</i> G. B. Sowerby, 1833	++		
Familia DRILLIIDAE			
<i>Crassopleura maravignae</i> (Ant. y And. Bivona, 1838)	++		
Familia TURRIDAE			
<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)	++	m	
Familia CONIDAE			
<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu, 1803)	++++		
<i>Mitrolumna olivoidea</i> (Cantraine, 1835)	+	m	
<i>Drilliola emendata</i> (Monterosato, 1872)	+	m	
<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)	++++		Figs. 10, 11
<i>Bela clarae</i> Peñas y Rolán, 2008	+++		
<i>Bela fuscata</i> (Deshayes, 1835)	++		Figs. 12, 13
<i>Bela menkhorsti</i> van Aartsen, 1988	+++		
<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)	++++		Figs. 14, 15
<i>Bela ornata</i> (Locard, 1892)	++	m	Figs. 16-18
<i>Mangelia costata</i> (Donovan 1804)	+++		
<i>Mangelia costulata</i> (Risso, 1826)	++++		
<i>Mangelia nuperrima</i> (Tiberi, 1855)	++		
<i>Mangelia tenuicostata</i> Brugnone, 1868	+++		
<i>Mangelia unifasciata</i> Deshayes, 1835	++++		
<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudeau, 1826)	+	m	
<i>Raphitoma aequalis</i> Jeffreys, 1867	+++		Fig. 22
<i>Raphitoma concinna</i> (Scacchi, 1836)	+	m	

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

<i>Raphitoma corbis</i> (Potiez y Michaud, 1838)	++	m	
<i>Raphitoma cordieri</i> (Payraudeau, 1826)	++		Fig. 23
<i>Raphitoma echinata</i> (Brocchi, 1814)	+++		Fig. 24
<i>Raphitoma linearis</i> (Montagu, 1803)	++	m	
<i>Teretia teres</i> (Reeve, 1844)	+++		
Familia ARCHITECTONICIDAE			
<i>Basisulcata lepida</i> (Bayer, 1942)	++		
<i>Heliacus subvariegatus</i> (d'Orbigny, 1852)	++	m	
<i>Philippia hybrida</i> (Linnaeus, 1758)	+	m	
<i>Pseudotorinia architae</i> (O. G. Costa, 1841)	+++		
Familia OMALOGYRIDAE			
<i>Retrotortina fuscata</i> Chaster, 1896	+	m	
Familia PYRAMIDELLIDAE			
<i>Chrysallida clathrata</i> (Jeffreys, 1848)	+++		
<i>Chrysallida dollfusi</i> (Kobelt, 1903)	+		
<i>Chrysallida emaciata</i> (Brusina, 1866)	+++		
<i>Chrysallida fenestrata</i> (Jeffreys, 1848)	++		
<i>Chrysallida interstincta</i> (J. Adams, 1797)	++	m	
<i>Chrysallida juliae</i> (de Folin, 1872)	++	m	
<i>Chrysallida multicosata</i> (Jeffreys, 1884)	+++		Figs. 25, 26
<i>Chrysallida palazzii</i> Micali, 1984	++		
<i>Chrysallida suturalis</i> (Philippi, 1844)	++		
<i>Chrysallida terebellum</i> (Philippi, 1844)	+	m	
<i>Eulimella acicula</i> (Philippi, 1836)	+++		Figs. 27, 28
<i>Eulimella bogii</i> van Aartsen, 1995	+	m	
<i>Eulimella scillae</i> (Scacchi, 1835)	+		
<i>Eulimella ventricosa</i> (Forbes, 1844)	+++	m	
<i>Syrnola minuta</i> (H. Adams, 1869)	++		
<i>Megastomia conoidea</i> (Brocchi, 1814)	++++		
<i>Megastomia conspicua</i> (Alder, 1850)	++		
<i>Odostomia acuta</i> Jeffreys, 1848	++++		
<i>Odostomia angusta</i> Jeffreys, 1867	+++		
<i>Odostomia clavulus</i> (Lovén, 1846)	+++		
<i>Odostomia kromi</i> van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984	+	m	
<i>Odostomia unidentata</i> (Montagu, 1803)	+++		
<i>Odostomia turriculata</i> Monterosato, 1869	++	m	
<i>Odostomia turrita</i> Hanley, 1844	++		
<i>Ondina crystallina</i> Locard, 1892	+	m	
<i>Ondina dilucida</i> (Monterosato, 1884)	+++		
<i>Ondina warreni</i> (W. Thompson, 1845)	+++		
<i>Turbonilla acutissima</i> Monterosato, 1884	+++		
<i>Turbonilla gracata</i> Bucquoy, Dautzenberd y Dollfus, 1883	+	m	
<i>Turbonilla jeffreysii</i> (Forbes y Hanley, 1851)	+	m	
<i>Turbonilla obliquata</i> (Philippi, 1844)	+++		
<i>Turbonilla postacuticostata</i> Sacco, 1892	+	m	
<i>Turbonilla pusilla</i> (Philippi, 1844)	+	m	
<i>Turbonilla rufa</i> (Philippi, 1836)	++++		Figs. 29-32
<i>Turbonilla striatula</i> (Linnaeus, 1758)	++	m	
<i>Bacteridium carinatum</i> (de Folin 1870)	+	m	

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

Familia ANISOCYCLIDAE			
<i>Anisocycla gradata</i> Monterosato, 1878	+	m	
<i>Anisocycla nitidissima</i> (Montagu, 1803)	++	m	
Familia TJAERNOIIDAE			
<i>Tjaerhoeia exquisita</i> (Jeffreys, 1883)	+	m	
Familia ACTEONIDAE			
<i>Acteon tornatilis</i> (Linnaeus, 1758)	+++		
Familia DIAPHANIDAE			
<i>Diaphana cf. cretica</i> (Forbes, 1844)	+	m	Figs. 35, 36
<i>Diaphana minuta</i> Brown, 1827	++		Figs. 33, 34
Familia RETUSIDAE			
<i>Retusa mammillata</i> (Philippi, 1836)	++	m	
<i>Retusa truncatula</i> (Bruguière, 1792)	+	m	
<i>Cylichnina crebrisculpta</i> Monterosato, 1884	++++		
<i>Cylichnina umbilicata</i> (Montagu, 1803)	++		Figs. 37-39
<i>Pyrunculus hoernesii</i> (Weinkauff, 1866)	+	m	
<i>Volvulella acuminata</i> (Bruguière, 1792)	+++		
Familia RINGICULIDAE			
<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877	++++		
Familia HAMINOEIDAE			
<i>Haminoea hydatis</i> (Linnaeus, 1758)	++	m	
<i>Alys jeffreysi</i> (Weinkauff, 1866)	+	m	
<i>Weinkauffia turgidula</i> (Forbes, 1844)	+++		
Familia PHILINIDAE			
<i>Philine angulata</i> Jeffreys, 1867	++		
<i>Philine aperta</i> (Linnaeus, 1767)	++	m	
<i>Philine intricata</i> (Monterosato, 1875)	+++	m	
<i>Philine scabra</i> (Müller, 1784)	+++	m	
* <i>Johania retifera</i> (Forbes, 1844)	++		Figs. 40-43
* <i>Laona flexuosa</i> (M. Sars, 1870)	++		Fig. 44
<i>Laona pruinosa</i> (W. Clark, 1827)	++		Figs. 45-46
Familia CYLICHNIDAE			
<i>Cylichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)	+++		
<i>Roxania utriculus</i> (Brocchi, 1814)	+++		
<i>Scaphander lignarius</i> (Linnaeus, 1758)	+++		
Familia CAVOLINIDAE			
<i>Cavolinia inflexa</i> (Lesueur, 1813)	+++	m	
<i>Clio pyramidata</i> Linnaeus, 1767	++	m	
<i>Creseis acicula</i> Rang, 1828	++	m	
<i>Creseis virgula</i> Rang, 1828	++	m	
Familia LIMACINIDAE			
<i>Limacina inflata</i> (d'Orbigny, 1836)	++	m	
Familia PLEUROBRANCHIDAE			
<i>Berthella</i> sp.	+	m	
Familia UMBRACULIDAE			
<i>Umbraculum mediterraneum</i> (Lamarck, 1819)	++		
Familia APLYSIIDAE			
<i>Aplysia depilans</i> Gmelin, 1791	++		
<i>Aplysia fascista</i> Poiret, 1789	++		

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Clase BIVALVIA		
Familia NUCULIDAE		
<i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930	++++	
<i>Nucula sulcata</i> Bronn, 1831	++	
Familia NUCULANIDAE		
<i>Nuculana commutata</i> (Philippi, 1844)	++++	
<i>Nuculana pella</i> (Linnaeus, 1767)	+++	
Familia ARCIDAE		
<i>Arca tetragona</i> Poli, 1795	++	
<i>Barbatia clathrata</i> (Defrance, 1816)	+	m
<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1878)	++	
<i>Batharca pectunculooides</i> (Scacchi, 1834)	++	
<i>Batharca philippiana</i> (Nyst, 1848)	++	
Familia NOETIIDAE		
<i>Striarca lactea</i> (Linnaeus, 1758)	+++	
Familia GLYCYMERIDAE		
<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)	++	
<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758)	++	m
Familia MYTILIDAE		
<i>Gregariella semigranata</i> (Reeve, 1858)	++	
<i>Musculus subpictus</i> (Contraire, 1835)	++++	
<i>Musculus costulatus</i> (Risso, 1826)	++	
<i>Modiolus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Modiolus adriaticus</i> (Lamarck, 1819)	+++	
<i>Modiolula phaseolina</i> (Philippi, 1844)	++++	
Familia PECTINIDAE		
<i>Pecten jacobaeus</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Aequipecten commutatus</i> (Monterosato, 1875)	++	m
<i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758)	+++	
<i>Lissopecten hyalinus</i> (Poli, 1795)	+	
<i>Palliolium incomparabile</i> (Risso, 1826)	++	
<i>Similipecten similis</i> (Laskey, 1811)	++++	
<i>Crassadoma multistriata</i> (Poli, 1795)	++	
<i>Chlamys flexuosa</i> (Poli, 1795)	++	m
<i>Chlamys pestifelis</i> (Linnaeus, 1758)	+	m
<i>Chlamys varia</i> (Linnaeus, 1758)	++	
Familia ANOMIIDAE		
<i>Anomia ephippium</i> Linnaeus, 1758	++++	
<i>Pododesmus patelliformis</i> (Linnaeus, 1761)	++	
Familia LIMIDAE		
<i>Limea loscombii</i> (G. B. Sowerby I, 1824)	+++	
<i>Limatula subauriculata</i> (Montagu, 1808)	+++	
Familia LUCINIDAE		
<i>Lucinella divaricata</i> (Linnaeus, 1758)	+++	
<i>Anodonta fragilis</i> (Philippi, 1836)	+++	
<i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803)	++++	
<i>Lucinoma borealis</i> (Linnaeus, 1767)	+++	
Familia THYASIRIDAE		
<i>Thyasira alleni</i> Carroza, 1981	++	Figs. 47-49
<i>Thyasira biplicata</i> (Philippi, 1836)	++++	

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

<i>Thyasira croulinensis</i> (Jeffreys, 1847)	+		
Familia UNGULINIDAE			
<i>Diplodonta trigona</i> (Scacchi, 1835)	+++		
<i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803)	++	m	
Familia KELLIIDAE			
<i>Kellia suborbicularis</i> (Montagu, 1803)	+++		
Familia LEPTONIDAE			
<i>Lepton squamosum</i> (Montagu, 1803)	+	m	
<i>Hemilepton nitidum</i> (Turton, 1822)	+++		
<i>Litigiella glabra</i> (P. Fischer in de Folin y Périer, 1873)	++	m	Figs. 50, 51
Familia MONTACUTIDAE			
<i>Montacuta ferruginosa</i> (Montagu, 1808)	+++	m	Figs. 52, 53
* <i>Montacuta goudi</i> van Aartsen, 1966	+++		Figs. 54-57
<i>Montacuta semirubra</i> Gaglioli, 1992	+	m	Figs. 64, 65
<i>Montacuta substriata</i> (Montagu, 1808)	+++		Figs. 66, 67
* <i>Montacuta tenella</i> Lovén, 1846	++	m	Figs. 68-70
<i>Kurtiella bidentata</i> (Montagu, 1803)	++++		Figs. 71-73
<i>Kurtiella tumidula</i> (Jeffreys, 1866)	++	m	Figs. 78-80
<i>Coracuta obliquata</i> (Chaster, 1897)	++		Figs. 74-77
<i>Epilepton clarkiae</i> (W. Clark, 1852)	+++		Figs. 81-83
<i>Mioerocina phascolionis</i> (Dautzenberg y Fischer, 1925)	++	m	Figs. 58-63
Familia SPORTELLIDAE			
* <i>Sportella recondita</i> (P. Fischer in de Folin, 1872)	+	m	Figs. 84-86
Familia CARDITIDAE			
<i>Glans aculeata</i> (Poli, 1795)	++		
Familia ASTARTIDAE			
<i>Astarte fusca</i> (Poli, 1795)	++		
<i>Astarte sulcata</i> (da Costa, 1778)	+	m	
<i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)	+++		
Familia CARDIIDAE			
<i>Acanthocardia aculeata</i> (Linnaeus, 1758)	++		
<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758)	++		
<i>Acanthocardia paucicostata</i> (G. B. Sowerby II, 1841)	+++		
<i>Parvicardium minimum</i> (Philippi, 1836)	++++		
<i>Parvicardium scabrum</i> (Philippi, 1844)	+++		
<i>Plagiocardium papillosum</i> (Poli, 1795)	+++		
<i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791)	+++		
<i>Laevicardium oblongum</i> (Gmelin, 1791)	+	m	
Familia MACTRIDAE			
<i>Spisula subtruncata</i> (da Costa, 1778)	++++		
Familia PHARIDAE			
<i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777)	++++		
Familia TELLINIDAE			
<i>Tellina distorta</i> Poli, 1791	+++		
<i>Tellina incarnata</i> Linnaeus, 1758	++	m	
<i>Tellina serrata</i> Brocchi, 1814	+++		
<i>Arcopagia balaustina</i> (Linnaeus, 1758)	+++		
<i>Arcopagia crassa</i> (Pennant, 1777)	++		
Familia DONACIDAE			
<i>Capsella variegata</i> (Gmelin, 1791)	++	m	

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Familia PSAMMOBIIDAE		
<i>Gari costulata</i> (Turton, 1822)	++	
<i>Gari fervensis</i> (Gmelin, 1791)	+++	
Familia SEMELIDAE		
<i>Ervilia castanea</i> (Montagu, 1803)	+	m
<i>Abra alba</i> (W. Wood, 1802)	++++	
<i>Abra prismática</i> (Montagu, 1808)	++++	
Familia SOLECURTIDAE		
<i>Solecortus scopula</i> (Turton, 1822)	+	
<i>Azorinus chamasaolen</i> (da Costa, 1778)	++	
Familia TRAPEZIIDAE		
<i>Coralliophaga lithophagella</i> (Lamarck, 1819)	++	
Familia VENERIDAE		
<i>Venus casina</i> Linnaeus, 1758	++	
<i>Clausinella fasciata</i> (da Costa, 1778)	+++	
<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)	++++	
<i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803)	++++	
<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)	++++	
<i>Pitar mediterranea</i> (Tiberi, 1855)	+++	
<i>Callista chione</i> (Linnaeus, 1758)	++	
<i>Paphia aurea</i> (Gmelin, 1791)	+++	
Familia CORBULIDAE		
<i>Corbula gibba</i> (Olivi, 1792)	++++	
Familia HIATELLIDAE		
<i>Hiatella arctica</i> (Linnaeus, 1767)	+++	
<i>Saxicavella jeffreysi</i> Winkworth, 1930	+	
Familia XYLOPHAGIDAE		
<i>Xylophaga dorsalis</i> (Turton, 1819)	++	
<i>Xylophaga praestans</i> E. A. Smith, 1903	++	m
Familia THRACIIDAE		
<i>Thracia papyracea</i> (Poli, 1791)	++	Figs. 87-92
<i>Thracia villosiuscula</i> (MacGillivray, 1827)	+++	
Familia PANDORIIDAE		
<i>Pandora pinna</i> (Montagu, 1803)	++++	
Familia LYONSIIDAE		
<i>Lyonsia norwegica</i> (Gmelin, 1791)	+++	Figs. 93-95
Familia POROMYIDAE		
<i>Poromya granulata</i> (Nyst y Westerdorp, 1839)	+	
Familia CUSPIDARIIDAE		
<i>Cuspidaria cuspidata</i> (Olivi, 1792)	+++	
<i>Cuspidaria rostrata</i> (Spengler, 1793)	+	
<i>Cardiomya costellata</i> (Deshayes, 1835)	+++	
Clase SCAPHOPODA		
Familia DENTALIIDAE		
<i>Dentalium inaequicostatum</i> Bucquoy, Dautzenb. y Dollfus, 1981	++++	
<i>Dentalium panormum</i> Chenu, 1858	++	m
Familia GADILIDAE		
<i>Dischides politus</i> (S. Wood, 1842)	++++	

++: entre 3 y 10 ejemplares encontrados;
+++ : especie común, encontrada en casi todos los muestreos; ++++: especie abundante, numerosos ejemplares encontrados en todos los muestreos. En la siguiente columna se indican con una (m) las especies de las que sólo se han encontrado conchas vacías, o solo valvas, en el caso de bivalvos, indicando con ello que probablemente no habitan estos fondos. En la última columna se señalan con un número las especies ilustradas, indicando dicho número con el de la figura correspondiente.

DISCUSIÓN

Comentarios sobre algunos taxones

De la mayoría de especies aquí citadas existen fotografías y descripciones actualizadas en la literatura. En este apartado nos hemos limitado a comentar algunos taxones que nos han parecido de mayor interés, por su rareza o porque se aporta nueva información sobre ellos. De todas esas especies reportamos fotografías, la mayoría al microscopio electrónico de barrido (MEB).

Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879) (Figs. 2-4)

Chiton cimicoides Monterosato, 1879. *Gior. Sc. Nat. ed Econ.*, 14: 23 (nomen novum pro *Chiton minimus* Monterosato, 1878, non Gmelin, 1791 nec Spengler, 1797)
Lepidopleurus intermedius Salvini-Plawen, 1968. *Ann. Nat. Mus. Wien*, 72: 251, láms. 6-8, figs. 44-57.

Material examinado: 4 e.

MALUQUER (1915) cita esta especie como *Chiton minimus* Monterosato, 1872 para aguas cercanas del Golfo de León y

Rosellón francés, pero la creía ausente de aguas de Cataluña. Se cita aquí por primera vez para el Mediterráneo español.

Callochiton calcatus Dell'Angelo y Palazzi, 1994 (Fig. 5)

Callochiton calcatus Dell'Angelo y Palazzi, 1994. *La Conchiglia*, 26 (273): 15, figs. 1-12, 14-19, 20B. [Localidad tipo: Villasimius, Cagliari, 80-100 m].
Chiton laevis var. *navicula* Jeffreys, 1865 (nomen dubium).

Material examinado: 2 e.

Esta especie la citan DELL'ANGELO Y SMRIGLIO (2001) para las Islas Baleares (Formentera) y consideran que probablemente vive asociada a algas calcáreas, sin embargo en la zona de estudio

las arenas son silíceas, muy alejadas de fondos de maërl. Los ejemplares se encontraron sobre valvas vacías de bivalvos. Se cita aquí por primera vez para aguas de la Península Ibérica.

Cerithiopsis barleei Jeffreys, 1867 (Fig. 9)

Cerithiopsis barleei Jeffreys, 1867. *Brit. Conch.*, 4: 268.
Cerithiopsis acuminata Hallgas, 1985 ex Monterosato ms. *Notiz. CISMA*, 7 (1-2) 15, figs. 1-3.

Material examinado: 20 e en el área de estudio, más de 400 ejemplares en aguas próximas entre 25 y 100 m de profundidad.

Se confirma aquí el hábitat de esta especie, ya indicado por FRETTER Y

GRAHAM (1982) y por LUGLI Y PALAZZI (1991), quienes, además, consideran C.

acuminata sinónimo junior de *C. barleei*. Todos los ejemplares aquí censados se encontraron viviendo dentro de la esponja *Suberites domuncula* (Olivi, 1792), de la que se alimentan. En ocasio-

nes se han encontrado más de 10 ejemplares dentro de una esponja. Esta esponja se desarrolla sobre conchas ocupadas por el cangrejo ermitaño *Paguristes oculatus* (Fabricius, 1775).

Cerithiopsis sp. (Figs. 6, 7)

Material examinado: 1 c.

A primera vista esta concha parece una forma más pequeña de *C. tubercularis*, sin embargo la protoconcha presenta algunas diferencias, además de tener una menor altura: en *C. tubercularis* (Fig. 8) es lisa, con un cordoncillo, a modo de carena, justo sobre la sutura y un principio de costillas axiales justo bajo ella, mientras que en *C.*

sp. sobre el cordoncillo suprasutural se encuentra un surco más ancho lleno de minúsculos gránulos. Otras especies, como *C. barleei* tienen una protoconcha diferente (Fig. 9). El hallazgo de una sola concha no nos permite apreciar diferencias suficientes para su descripción como nueva especie. El ejemplar mide 2.6 x 0.8 mm.

Género *Bela* Leach in Gray, 1847

Bela brachystoma (Philippi, 1844) (Figs. 10, 11). En este fondo es la especie más abundante entre los gasterópodos, de la que se han encontrado más de 600 especímenes y gran número de conchas.

Bela clarae Peñas y Rolán, 2008 y *Bela menkhorsti* van Aartsen, 1988. Ver en PEÑAS, ROLÁN Y BALLESTEROS (2008) descripción de la primera y comentarios sobre ambas especies.

Bela laevigata (Philippi, 1836). No ha sido encontrado ningún ejemplar ni concha vacía en este fondo, ni tampoco en la cercana pradera de *P. oceanica* (PEÑAS Y ALMERA, 2001). Después del estudio del material tipo de *Raphitoma zonata* Locard, 1892, ocho sintipos del MNHN, se considera que esta especie es sinónimo de *B. laevigata*. Se ilustran aquí tres conchas del material tipo (Figs. 19-21).

Bela ornata (Locard, 1892). Solamente se han encontrado 4 conchas de esta especie. Se ilustran aquí 3 sintipos del

MNHN, procedentes de St. Raphael, Saint Tropez (Figs. 16-18).

Bela nebula (Montagu, 1803) (Figs. 14, 15). *Test. Brit.*, 267, lám. 15, fig. 6. Junto con *B. brachystoma* son las especies predominantes de este género y dominantes entre los gasterópodos en esta bioceosis, de la cual se han encontrado 180 ejemplares y más de 300 conchas. PÉRÈS Y PICARD (1964) consideran esta especie "característica preferente" de fondos arenosos infralitorales denominados "Sables Fins Bien Calibrés" (SFBC). PICARD (1965) la considera "característica exclusiva" y también BIAGI Y CORSELLI (1984), quienes constatan, además, que es el gasterópodo más abundante en un fondo SFBC del Golfo de Baratti, Italia. Sin embargo, la especie dominante de este género en fondos SFBC estudiados por nosotros en varias localidades del infralitoral catalán es *Bela laevigata* (Philippi, 1836).

Eulimella acicula Philippi, 1836 (Figs. 27, 28)

Melania acicula Philippi, 1836. *Enum. Mollusc. Sicil.*, 135. [Localidad tipo: Pleistoceno de Sicilia]. *Pyramis laevis* Brown, 1827. *Ill. Rec. Conch. G. Brit. and Ir.*, lám 50, figs. 51 y 52 (nomen dubium). ? *Eulima subcylindrata* Dunker in Weinkauff, 1862. *Jour. Conchyl.*, 10, 342, lám. 13, fig. 7.

Figuras 2-4. *Leptochiton cimicoides* (Monterosato, 1879). 2: concha, 1,6 mm; 3: detalle del perinoto; 4: detalle de la microescultura de las valvas. Fig. 5. *Callochiton calcatus* Dell'Angelo y Palazzi, 1994, concha, 5,6 mm. Figuras 6, 7. *Cerithiopsis* sp. 6: concha, 2,5 mm; 7: protoconcha. Figura 8. Protoconcha de *Cerithiopsis tubercularis* (Montagu, 1803). Figura 9. Protoconcha de *Cerithiopsis barleei* Jeffreys, 1867.

Figures 2-4. *Leptochiton cimicoides* (Monterosato, 1879). 2: shell, 1.6 mm; 3: detail of girdle; 4: detail of valve microsculpture. Fig. 5. *Callochiton calcatus* Dell'Angelo and Palazzi, 1994, shell, 5.6 mm. Figures 6, 7. *Cerithiopsis* sp. 6: shell, 2.5 mm; 7: protoconch. Figura 8. Protoconch of *Cerithiopsis tubercularis* (Montagu, 1803). Figura 9. Protoconch of *Cerithiopsis barleei* Jeffreys, 1867.

Odostomia scillae var. *compactilis* Jeffreys, 1867. *Brit. Conch.*, 4: 169.
Eulimella commutata Monterosato, 1884. *Nomec. Generica*: 98.

Material examinado: 15 e, 80 c.

Después del estudio de más de 200 conchas procedentes del Mediterráneo, Golfo de Vizcaya, África Occidental (Mauritania) e Islas Canarias pertenecientes a este grupo, mantenemos la opinión ya expresada en PEÑAS Y ROLÁN (1997) y dudamos de que existan dos especies diferentes, según defienden NOFRONI Y TRINGALI (1995). Ciertamente existen dos formas extremas en cuanto al diámetro y altura de la protoconcha y diámetro de las primeras vueltas de la teloncha. La figura 28 correspondería a *E. subcylindrata*, con un diámetro de protoconcha de 235 μm y una altura de 125 μm , y con microescultura espiral en

la teloncha; y la figura 27 correspondería a *E. acicula*, con un diámetro de protoconcha de 255 μm y una altura de 160 μm , sin microescultura espiral. Ambas formas extremas proceden del mismo fondo aquí estudiado. No obstante, en este fondo y también en otros estudiados se encuentran formas y diámetro de protoconchas intermedios, ejemplares de ambos taxones con y sin microescultura espiral; además, ambas formas conviven en todas las profundidades estudiadas y no se ha podido constatar que una de ellas sea típica de una determinada biconcha o de una determinada profundidad.

Turbonilla rufa (Philippi, 1836) (Figs. 29-32)

Melania rufa Philippi, 1836. *Enum. Moll. Sic.*, 1: 156, lám. 9, fig. 7 [Localidad tipo: Magnisi, Sicilia].
Chemnitzia densecostata Philippi, 1844. *Moll. Sic.* II: 132, lám. 24, fig. 9.
Odostomia formosa Jeffreys, 1848. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 2 (2): 347, lám. 26, fig. 10.

Material examinado: 280 e, 140 c.

SOLUSTRI Y MICALI (2004) siempre encontraron esta especie en fondos arenosos (entre el 80% y 100% de arena), y la consideran típica de esos fondos; sin embargo, los más de 400 ejemplares obtenidos, la mayoría vivos, en la zona de estudio, que es un fondo detrítico fangoso, no arenoso, nos inclina a pensar que la causa de tal abundancia se debe a la mayor o menor presencia de la especie o especies a las que parasita. Desconocemos con exactitud a qué especies parasita; probablemente el serpulido *Ditrupa*.

Todos los ejemplares obtenidos en esta biocenosis pertenecen a una de las dos formas que se encuentran en el Mediterráneo: concha unicolor, castaño oscuro en ejemplares vivos o frescos, estrecha, protoconcha con un diámetro de unas 255-260 μm . PHILIPPI (1836) ilustra una concha monocolor y creemos

que nuestros ejemplares pertenecen a esa forma. La concha ilustrada en PEÑAS Y ROLÁN (1997), procedente del Atlántico sahariano pertenece a la forma más ancha, bicolor, con un diámetro de protoconcha de 300-310 μm . La protoconcha (Fig. 32) procedente de Mijas, Málaga, pertenece a este segundo grupo y también pertenece a esta forma la ilustrada en FRETTER, GRAHAM Y ANDREWS (1986), como *T. crenata* (Brown, 1827). No hemos examinado el material tipo de ninguna de ellas y, en consecuencia, no podemos afirmar categóricamente qué taxones son válidos y cuales sinónimos, pero después del estudio de gran cantidad de conchas del Mediterráneo y Atlántico oriental, incluidas las procedentes de las colecciones del MNCN y del BMNH, nos inclinamos por la existencia de dos especies válidas: *T. rufa* y *T. crenata*.

Figuras 10, 11. *Bela brachystoma* (Philippi, 1844), 4,3 y 4,0 mm. Figuras 12, 13. *Bela fuscata* (Deshayes, 1835), 9,0 y 10,2 mm. Figuras 14, 15. *Bela nebula* (Montagu, 1803), 6,7 y 7,7 mm. Figuras 16-18. *Bela ornata* (Locard, 1897), 7,4, 7,6 y 6,5 mm, sintipos (MNHN). Figuras 19-21. *Bela zonata* (Locard, 1892), 4,3, 6,4, 7,5 mm, sintipos (MNHN). Figura 22. *Raphitoma aequalis* Jeffreys, 1867, 4,2 mm. Figura 23. *Raphitoma cordieri* (Payraudeau, 1826), 7,1 mm. Figura 24. *Raphitoma echinata* (Brocchi, 1814), 9,6 mm.

Figures 10, 11. *Bela brachystoma* (Philippi, 1844), 4.3 and 4.0 mm. Figures 12, 13. *Bela fuscata* (Deshayes, 1835), 9.0 and 10.2 mm. Figures 14, 15. *Bela nebula* (Montagu, 1803), 6.7 and 7.7 mm. Figures 16-18. *Bela ornata* (Locard, 1897), 7.4, 7.6 and 6.5 mm, syntypes (MNHN). Figures 19-21. *Bela zonata* (Locard, 1892), 4.3, 6.4 and 7.5 mm, syntypes (MNHN). Figure 22. *Raphitoma aequalis* Jeffreys, 1867, 4.2 mm. Figure 23. *Raphitoma cordieri* (Payraudeau, 1826), 7.1 mm. Figure 24. *Raphitoma echinata* (Brocchi, 1814), 9.6 mm.

Figuras 25, 26. *Chrysallida multicostata* (Jeffreys, 1884). 25: concha, 2 mm; 26: protoconcha. Figuras 27, 28. Protoconchas de *Eulimella acicula* (Philippi, 1836). 27: forma *subcylindrica*; 28: forma *acicula*. Figuras 29-32. *Turbonilla rufa* (Philippi, 1836). 29, 30: conchas de 7,3 y 4,5 mm, Vilassar; 31: protoconcha de un ejemplar de Vilassar; 32: protoconcha de un ejemplar de Mijas Costa (Málaga).

Figures 25, 26. Chrysallida multicostata (Jeffreys, 1884), 25: shell, 2 mm; 26: protoconch. *Figures 27, 28. Protoconcha of Eulimella acicula* (Philippi, 1836). 27: subcylindrica morph; 28: acicula morph. *Figures 29-32. Turbonilla rufa* (Philippi, 1836). 29, 30: shells 7.3 and 4.5 mm, Vilassar; 31: protoconch of a specimen from Vilassar; 32: protoconch of a specimen from Mijas Costa (Málaga).

Figuras 33, 34. *Diaphana minuta* Brown, 1827. 33: concha, 4,5 mm; 34: protoconcha. Figuras 35, 36. *Diaphana cf. cretica* (Forbes, 1844). 35: concha, 2,5 mm; 36: protoconcha. Figuras 37-39. *Cylichnina umbilicata* (Montagu, 1803). 37: concha, 2,1 mm; 38: microsculptura; 39: ápice.
Figures 33, 34. *Diaphana minuta* Brown, 1827. 33: shell, 4.5 mm; 34: protoconch. Figures 35, 36. *Diaphana cf. cretica* (Forbes, 1844). 35: shell, 2.5 mm; 36: protoconch. Figures 37-39. *Cylichnina umbilicata* (Montagu, 1803). 37: shell, 2.1 mm; 38: microsculpture; 39: apex.

Diaphana minuta Brown, 1827 (Figs. 33, 34)

Diaphana minuta Brown, 1827. *Illust. Conch. Gr. Brit. And Ir.*, 1: lám. 38, figs. 7-8. [Localidad tipo: Loch Torridon, Escocia, Gran Bretaña].

Amphisphyrta expansa Jeffreys, 1865. *Rep. Brit. Ass. Advanc. Sci.*, 1864: 330-332.

Material examinado: 3 c.

Esta especie, redescrita por SCHIØTTE (1998), tiene una forma pentagonal, lisa, salvo las líneas de crecimiento, espira acuminada o ligeramente cóncava, la última

vuelta ovalada de perfil; protoconcha planctotrófica de unas 1.5 vueltas, con un diámetro de unas 300 μm y un ángulo de 135° respecto al eje de la teloconcha.

Diaphana cf. *cretica* (Forbes, 1844) (Figs. 35, 36)

Bulla cretica Forbes, 1844. *Rep. Brit. Ass. Advanc. Sci.*, 1843: 188. [Localidad tipo: Creta, 218 m].

Material examinado: 1 c.

A primera vista la concha de esta especie parece más bien pertenecer a *Diaphana globosa* (Lovén, 1846), citada para el Atlántico norte europeo, por el perfil globoso de la concha y espira más claramente cóncava, mientras que *D. cretica*, especie mediterránea, tiene un hombro más anguloso y la espira más bien acuminada, con la protoconcha emergida; sin embargo la primera tiene una protoconcha mucho mayor, con un

diámetro mayor de 450 μm y unas 2 vueltas de media, mientras que *D. cretica* tiene una protoconcha menor de 370 μm y 1,7 vueltas, según SCHIØTTE (1998). Nuestro ejemplar mide 2.5 x 2.2 mm y la protoconcha tiene un diámetro de 320 μm con 1.3 vueltas, lo que nos inclina a considerar nuestra especie más cercana a *D. cretica*. Se cita aquí por primera vez para el Mediterráneo español.

Johania retifera (Forbes, 1844) (Figs. 40-43)

Bulla retifera Forbes, 1844. *Rept. Brit. Ass. Adv. Sci.* (1843), 13: 187. [Localidad tipo: Seripho, Mar Egeo].

Bulla vestita Philippi, 1844. *Enum. Mollusc. Siciliae*, vol 2: 95, lám. 20, fig. 4.

Material examinado: 3 e, 5 c.

Esta rara especie fue fotografiada por primera vez por PIANI Y TUROLLA (1980), apenas citada anteriormente, quienes también discuten la sinonimia con *J. vestita*. La concha (Fig. 40) es oval, frágil, de color crema a castaño claro en ejemplares vivos o frescos, blanquecino en conchas muertas. La microescultura (Fig. 41) está formada por un complejo entramado con múltiples huecos comunicados entre sí, y salientes en forma de nódulos elevados en los cruces. La rádula (Figs. 42, 43) se deshace fácil-

mente y parece estar formada por dientes marginales con una base ancha, cóncava, de la que parte una zona prominente que se curva a su extremo.

MALAQULIAS (2004, fig. 3-D) ilustra el lectotipo de *Philine trachyostraca* Watson, 1897, cuya escultura no presenta diferencias con la de *J. retifera*, aunque en la forma de la concha de esa especie parece más cercana a *L. pruinosa*.

Se cita aquí por primera vez para el Mediterráneo español y por primera vez se fotografía la rádula.

Figuras 40-43. *Johania retifera* (Forbes, 1844). 40: concha, 4,3 mm; 41: microsculptura; 42, 43: rádula. Figura 44. *Laona flexuosa* (M. Sars, 1870), concha, 4,4 mm. Figuras 45, 46. *Laona pruinosa* (W. Clark, 1827). 45: concha, 3,5 mm; 46: detalle de la microsculptura.

Figures 40-43. *Johania retifera* (Forbes, 1844). 40: shell, 4.3 mm; 41: microsculpture; 42, 43: radula. Figure 44. *Laona flexuosa* (M. Sars, 1870), shell, 4.4 mm. Figures 45, 46. *Laona pruinosa* (W. Clark, 1827). 45: shell, 3.5 mm; 46: detail of the microsculpture.

Figuras 47-49. *Thyasira alleni* Carroza, 1981, valvas, 2,3, 1,8 y 1,7 mm. Figuras 50, 51. *Litigiella glabra* (P. Fischer in de Folin y Périer, 1873), valvas del mismo ejemplar, 2,9 mm. Figuras 52, 53. *Montacuta ferruginosa* (Montagu, 1808), valvas del mismo ejemplar, 2,5 mm.
Figures 47-49. *Thyasira alleni* Carroza, 1981, valves, 2.3, 1.8 and 1.7 mm. Figures 50, 51. *Litigiella glabra* (P. Fischer in de Folin and Périer, 1873), valves of the same specimen, 2.9 mm. Figures 52, 53. *Montacuta ferruginosa* (Montagu, 1808), valves of the same specimen, 2.5 mm.

Laona flexuosa (M. Sars, 1870) (Fig. 44)

Philine flexuosa M. Sars, 1870. *Nyt Mag. Naturvid.*, 17: 113.

Philine membranacea Monterosato, 1880. *Bull. Soc. Malac. Italiana*, 6: 78 (nomen nudum).

Material examinado: 1 e, 1 c.

Concha (Fig. 44) oval-globosa, muy frágil, blanca, sin escultura salvo las líneas de crecimiento, espira cóncava, la última vuelta cubre las anteriores, labro interior ligeramente incurvado hacia el exterior, ombligo estrecho. GAGLINI (1991) ilustra una concha de la colec-

ción de Monterosato con la etiqueta *Philine membranacea*, la cual tiene un perfil más globoso que las aquí ilustradas, pero sin otras diferencias apreciables.

La presente es la primera cita para el Mediterráneo español.

Figuras 54-57. *Montacuta goudi* van Aartsen, 1996, valvas, 2,3, 2,1, 2,2 y 2,5 mm. 54, 55: visión exterior; 56, 57: visión interior. Figuras 58-63. *Mioerycina phascolionis* (Dautzenberg y Fischer, 1925), valvas, 3,2, 2,3, 1,7, 2,5, 2,7 y 1,9 mm.

Figures 54-57. Montacuta goudi van Aartsen, 1996, valves, 2.3, 2.1, 2.2 and 2.5 mm. 54, 55: outer view; 56, 57: inner view. Figures 58-63. Mioerycina phascolionis (Dautzenberg and Fischer, 1925), valves, 3.2, 2.3, 1.7, 2.5, 2.7 and 1.9 mm.

Laona pruinosa (W. Clark, 1827) (Figs. 45, 46)

Bullaea pruinosa W. Clark, 1827. *Zool. Journ.*, 3 (11): 339-340 [Localidad tipo: Budley Salterton, Devon, Inglaterra].

Philine granulosa M. Sars, 1869. *Förhandl. Vindesk. Krist.*, 246-275.

Material examinado: 2 e, 4 c.

Concha (Fig. 45) oval, frágil, color crema, no transparente. La superficie (Fig. 46) está formada por cordoncillos espirales irregulares, muy rugosos, fácilmente desprendibles, y en ese caso la superficie forma una fina retícula.

Las únicas citas anteriores para el Mediterráneo español son las de GIRIBET Y PEÑAS (1997) para la comarca del Garraf, Barcelona y la cita de OLIVER BALDOVÍ (2007) para Cullera, Valencia.

Litigiella glabra (P. Fischer, 1873) (Figs. 50, 51)

Lepton glabrum P. Fischer, 1873. *Les fonds de la mer* (1873), 2: 83-84, lám. 2, fig. 9. [Localidad tipo: Laredo, norte de España].

Erycina cuenoti Lamy, 1908. *Jour. Conchyl.*, 56: 35-37, figs. 1-4..

Montacuta perezii Pelseneer, 1906. *Bull. Acad. Roy. Belg.*, 12: 1146-1147.

Material examinado: 1 e + 2 v.

Se caracteriza por tener dos pequeños dientes cardinales en la valva izquierda y uno en la valva derecha y tener diente lateral en ambas valvas. HOEKSEMA, VAN AARTSEN, KEUKELAAR-VAN DER BERGE, VAN NIEULANDE Y SIMONS (1995) redescubren esta especie, citándola por primera vez para aguas españolas en el Atlántico

(Huelva), Cantábrico (Laredo) y Mediterráneo (San Carlos de la Rápita y Calpe). BOGI, COPPINI Y MARGELLI (1992) la citan para aguas de Italia, y resaltan el perfil sinuoso del borde de ambas valvas en la zona ventral y umbonal. Aquí se cita por segunda vez para el Mediterráneo español.

Montacuta ferruginosa (Montagu, 1808) (Figs. 52, 53)

Mya ferruginosa Montagu, 1808. *Test. Brit.*, 2 suppl.: 22, 166, lám. 26, fig. 2.

Tellinmya oblonga Turton, 1822. *A survey and illust. catalogue...* (Moll. Bival.)

Erycina onodon Philippi, 1836. *Enum. Mollusc. Siciliae*.

Thracia elongata Philippi, 1844. *Abbild. Und Besch.*

Material examinado: 5 v.

Concha (Figs. 52, 53) de perfil elíptico, frágil, color blanco, periostraco delgado amarillento, con depósitos ferruginosos, resultado de las secreciones de los erizos con los que vive de comensal; sin diente cardinal, dientes laterales poco desarrollados, umbo situado en la mitad poste-

rior; la especie se identifica fácilmente por la zona cóncava en el borde anterior junto al umbo, determinando una especie de diente. Especie típica de fondos detrítico fangosos vive preferentemente comensal con *Echinocardium cordatum* y *Spatangus purpureus*.

Montacuta goudi van Aartsen, 1996 (Figs. 54-57)

Figuras 64, 65. *Montacuta semirubra* Gaglioli, 1992, valvas, 4,2 y 4,2 mm. Figuras 66, 67. *Montacuta substriata* (Montagu, 1808). 66: dos conchas (ambas de 1,5 mm) adheridas a una espícula de erizo; 67: detalle de una de ellas. Figuras 68-70. *Montacuta tenella* Lovén, 1846. 68, 69: valvas del mismo ejemplar, 1,8 mm. 70: prodisoconcha.

Figures 64, 65. Montacuta semirubra Gaglioli, 1992, valves, 4.2 and 4.2 mm. Figures 66, 67. Montacuta substriata (Montagu, 1808). 66: two shells (both 1.5 mm) attached to an urchin spine; 67: detail of one of them. Figures 68-70. Montacuta tenella Lovén, 1846. 68, 69: valves of the same specimen, 1.8 mm. 70: prodissoconch.

Montacuta goudi van Aartsen, 1996. *La Conchiglia*, 28 (281): 27, figs. 1L, 1R, 2L, 2R. [Localidad tipo: Punta Umbría, Huelva, España].

Material examinado: 5 e + 40 v.

Especie muy frágil, semitransparente, muy inequilateral, valvas algo inchadas, con la charnela poco evidente, sin diente cardinal. Descrita para aguas atlánticas del sur de España (Punta Umbría, Huelva) y de Canarias, fue citada por primera vez para el Mediterráneo en Malta por CACHIA, MIFSUD Y

SAMMUT (2004). MARGELI *ET AL.* (2006) la citan para Italia. RUEDA, SALAS Y GOFAS (2000) la citan para la bahía de Barbate, cerca del Estrecho de Gibraltar y BORJA Y MIXIKA (2001) para el Golfo de Vizcaya. Aquí se cita por primera vez para el Mediterráneo español, siendo común en el tipo de fondo estudiado.

Montacuta semirubra Gaglini, 1992 (Figs. 64, 65)

Montacuta semirubra Gaglini, 1992. *Argonauta*, 7, 1-6 (37): 178, figs. 165, 166. [Localidad tipo: Palermo].

Montacuta semirubra Monterosato, 1872 (nomen nudum).

Montacuta cuneata Gaglini, 1992. *Argonauta*, 7, 1-6 (37): 178, figs. 163, 164.

Material examinado: 4 v.

Esta rara especie mediterránea fue citada por MONTEROSATO (1872) pero no descrita; vive asociada a *Spatangus purpureus*. GAGLINI (1992) la describe cohabitando con *Montacuta substriata*. Se citó por primera vez para aguas españolas por PEÑAS Y GIRIBET (2003) en la comarca del Garraf (Barcelona), a una

profundidad de 105 m. Se cita aquí por segunda vez para el Mediterráneo español. BOGI Y VAN AARTSEN (2006) la citan para varias localidades del Mediterráneo Central y Oriental hasta una profundidad de 400 m y defienden que esta especie debería ubicarse en el género *Tellimya*, tras el estudio de la charnela.

Montacuta substriata (Montagu, 1808) (Figs. 66, 67)

Ligula substriata Montagu, 1808. *Test. Brit.*, 2, suppl. 25.

Material examinado: 25 e + 110 v.

Esta especie, caracterizada por sus costillas radiales, tiene un periostraco delgado de color castaño, muy brillante; carece de diente cardinal y no tiene claramente desarrollado el diente lateral posterior. Común en el área de estudio,

ha sido recolectada cogida por el biso a las espinas de *Spatangus purpureus* (Fig. 66), erizo común en estos fondos. TEBBLE (1976) la cita asociada también a *Echinocardium flavescens* (O. F. Müller, 1776).

Montacuta tenella Lovén 1846 (Figs. 68-70)

Montacuta tenella Lovén, 1846. *Index. Moll. Scand.*: 43.

Decipula ovata Friele, 1876. *Forth Viden. Selsk. Krist.* (1875): 57.

Tellimya ovalis G. O. Sars, 1878. *Moll. Reg. Arct. Norv.*: 341, lám. 34, figs. 1a-c.

Material examinado: 3 v.

Figuras 71-73. *Kurtiella bidentata* (Montagu, 1803), valvas, 2,7, 2,4 y 2,5 mm. Figuras 74-77. *Coracuta obliquata* (Chaster, 1897). 75, 76: valvas, 1,9, 1,9 y 1,9 mm; 77: prodissoconcha.
Figures 71-73. *Kurtiella bidentata* (Montagu, 1803), valves, 2.7, 2.4 and 2.5 mm. Figures 74-77. *Coracuta obliquata* (Chaster, 1897). 75, 76: valves, 1.9, 1.9 and 1.9 mm; 77: prodissoconch.

Figuras 78-80. *Kurtiella tumidula* (Jeffreys, 1866). Valvas, 2,4, 2,4 y 2,5 mm. Figuras 81-83. *Epi-lepton clarkiae* (W. Clark, 1852), valvas, 1,6, 2,4 y 1,6 mm.

Figures 78-80. *Kurtiella tumidula* (Jeffreys, 1866). Valves, 2.4, 2.4 and 2.5 mm. Figures 81-83. *Epilepton clarkiae* (W. Clark, 1852), valves, 1.6, 2.4 and 1.6 mm.

Especie muy frágil, subelíptica, con una charnela poco desarrollada, sin diente cardinal. KALLONAS, ZENETOS Y GOFAS (1999) la citan por primera vez para el Mediterráneo, en Grecia, viviendo asociada al equinodermo *Brissopsis lyrifera* (Forbes, 1841). Las citas posteriores en el Mediterráneo son escasas: una

valva izquierda en sedimento de una gruta en Taormina, Sicilia (PALAZZI Y VILLARI, 2001) y una valva derecha en el Adriático meridional (MICALI, TISSELLI Y GIUNCHI, 2006) La cita en el fondo aquí estudiado representa la primera para el Mediterráneo español, en el que se han encontrado solamente tres valvas.

Figuras 84-86. *Sportella recondita* (P. Fischer in de Folin, 1872). 84, 85: valvas, 5,3 y 5,6 mm; 86: microescultura.

Figures 84-86. *Sportella recondita* (P. Fischer in de Folin, 1872). 84, 85: valves, 5.3 and 5.6 mm; 86: microsculpture.

Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) (Figs. 71-73)

Mya bidentata Montagu, 1803. *Test. Brit.*, 1: 44, lám. 26, fig. 5. [Localidad tipo: Salcombe, Inglaterra].

Erycina nucleata Récluz, 1844. *Rev. Zool.*, 7: 328.

Arcinella laevis Philippi, 1844. *En. Moll.*, vol. 2: 54, lám. 16, fig. 10.

Mesodesma exiguum Lovén, 1846. *Of. Kong. Vet. Ac. För.*, 196.

Material examinado: 40 e y más de 200 v.

GOFAS Y SALAS (2008) consideran que en el género *Mysella* Angas, 1877, cuya especie tipo es *Mysella anomala* Angas, 1877, no deben ser incluidas las especies del grupo de *Mya bidentata*, que viven en el Atlántico europeo y Mediterráneo, y crean el nuevo género *Kurtiella*, perteneciente a la familia Montacutidae. Este género se caracteriza por retroceder la plataforma cardinal bajo el ligamento.

Ésta es la especie más abundante entre las Galeommatacea encontrada en

el fondo aquí estudiado. También la hemos encontrado común en todo tipo de fondos detríticos desde 3-4 m hasta más de 200 m de profundidad. Vive asociada a varias especies de Ophiuroidea y según KALLONAS ET AL. (1999) vive en huecos de ostras, del sipuncúlido *Golfingia* y en asociación con *Acrocnida brachiata*. Valvas frágiles, blancas, brillantes, periostraco color crema, apenas brillante; sin diente cardinal, los dientes de la valva derecha bien marcados y menos formados los de la valva izquierda.

Kurtiella tumidula (Jeffreys, 1866) (Figs. 78-80)

Montacuta tumidula Jeffreys, 1866. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 3 (18): 396. [Localidad tipo: Noroeste de la costa de Rosshire, Escocia].

Material examinado: 4 v.

Sin diente cardinal, dientes laterales igualmente desarrollados. ZENETOS Y VAN AARTSEN (1995) citan esta especie por primera vez en el Mediterráneo para aguas del Mar Egeo. VAN AARTSEN (1996) la cita en Palermo, Sicilia, de la colección Monterosato. Recientemente se ha citado

en el Tirreno por MARGELLI, CAMPANI, COPPINI Y CUNEO (2006) y en Malta por CACHIA ET AL. (2004). GOFAS Y SALAS (2008) la citan para el Mar de Alborán. Se cita aquí por segunda vez para el Mediterráneo español, habiéndose encontrado dos valvas derechas y dos izquierdas.

Coracuta obliquata (Chaster, 1897) (Figs. 74-77)

Neolepton obliquatum Chaster, 1897. *The Irish Nat.*, 6: 186, figs. 1,2.

Material examinado: 2 e + 7 v.

Concha (Figs. 74-76) menos frágil, muy inequilateral, sin diente cardinal, umbo evidente situado en la mitad posterior de la valva y con una evidente escultura concéntrica (Fig. 77) en el exterior de las valvas. Esta especie la hemos encontrado desde relativamente poca profundidad, -

24 m en fondo de gorgonias en Mijas, Málaga, hasta los 250/350 m en fondos de coral blanco en el Garraf, donde es común.

HOLMES, GALLICHAN Y WOOD (2006) crean el nuevo género *Coracuta*, cuya especie tipo es *Neolepton obliquatum* Chaster, 1897.

Myoerycina phascolionis (Dautzenberg y Fischer, 1925) (Figs. 58-63)

? *Galeomma compressa* Philippi, 1844: 19, pl. 14, fig. 5.

Montacuta phascolionis Dautzenberg y Fischer, 1925. *Trav. Stat. Biol. Roscoff*, 3: 126.

? *Kellia coarctata* Wood, 1851. *Mon. Grag. Moll.*, 2 (2): 123, lám. 12, figs. 10a, b.

Material examinado: 4 v.

Esta especie se caracteriza por tener una pequeña plataforma cardinal y tener en la valva derecha un diente cardinal delante del ligamento y dos dientes laterales, uno anterior y otro posterior.

TRONCOSO Y URGORRI (1992) y TRONCOSO, MOREIRA Y TRONCOSO (2000) la citan en las costas gallegas asociada al

sipuncúlido *Phascolion strombi* (Montagu, 1804). En el Mediterráneo español fue citada por primera vez por GIRIBET Y PEÑAS (1997) en la costa de Garraf (Barcelona). Se cita aquí por segunda vez en un fondo en el que también abunda *Phascolion strombi*, sobre todo ocupando conchas de *Turritella communis*.

Epilepton clarkiae (Clark, 1852) (Figs. 81-83)

Lepton clarkiae Clark, 1852. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 9 (2): 191.

Material examinado: 5 e + 14 v.

Figuras 87-92. *Thracia papyracea* (Poli, 1791). 87, 88: conchas juveniles, 15 mm y 5 mm; 89, 90: detalle de la charnela; 91, 92: microescultura, en dos zonas de la concha.

Figures 87-92. *Thracia papyracea* (Poli, 1791). 87, 88: juvenile shells, 15 mm and 5 mm; 89, 90: detail of the hinge; 91, 92: microsculpture, on two areas of the shell.

Concha (Figs. 81-83) frágil, de diminutas dimensiones, perfil oval oblícuo, blanca-amarillenta, muy brillante, con líneas radiales visibles a gran aumento; umbo relativamente grande, situado en la mitad posterior; charnela estrecha formada por un diente lateral anterior y otro posterior; diente cardinal en ambas valvas. La figura 82 muestra una valva excepcionalmente grande (2.4 x 1.8 mm), sólida, con los dientes laterales muy marcados.

Esta especie, al igual que *Mioerycina phascolionis*, vive asociada al sipuncúlido *Phascolion strombi*. La hemos encontrado en este fondo y también en fondos del Garraf, donde abunda *Turritella communis*, ya que ese sipuncúlido ocupa conchas vacías de ella y de otros gasterópodos.

JESPersen, LÜTZEN Y OLIVER (2007) revisan la posición morfológica, biológica y sistemática de esta especie.

Sportella recondita (P. Fischer in de Folin, 1872) (Figs. 84-86)

Scintella recondita P. Fischer, 1872. *Les fonds de la mer* (1876) : 49, lám. 3, fig. 3.

Material examinado: 3 v.

Concha relativamente grande (hasta 10 mm) y menos frágil. Tiene un claro diente anterior en la valva derecha y un hueco tras él en el que entran los dos dientes de la valva izquierda, de los cuales el anterior es oblicuo y el posterior vertical. CARROZZA (1981) cita esta especie para el Mediterráneo Oriental (bahía de Haifa), a una profundidad de 68 m. MARGELLI, COPPINI Y BOGI (1995)

la citan para la Isla Chaparúa, Italia, entre 150 y 180 m de profundidad. Aquí se cita por primera vez para el Mediterráneo español.

En PEÑAS, ROLÁN Y BALLESTEROS (2008) se cita e ilustra el hallazgo en aguas del Garraf de un ejemplar vivo de una rara especie, identificada como *Sportella* sp., cuya charnela es muy cercana a *S. recondita*, pero no la forma.

Thracia papyracea (Poli, 1791) (Figs. 87-92)

Tellina papyracea Poli, 1791. *Test. Utr. Sic.*, 1: 43, lám. 15, figs., 14, 18 non *Tellina papyracea* Gmelin, 1791.

Mya declivis Pennant, 1812. *Brit. Zool.*

Amphidesma phaseolina Lamarck, 1818. *Anim. sans Vert.* Vol. 5.

Thracia mitella De Gregorio, 1884.

Material examinado: 3 e, 6 v.

Concha frágil y delgada, blanca, no brillante, periostraco delgado castaño claro, normalmente solo en los bordes de las valvas; inequivalva, algo más convexas la valva derecha; margen anterior redondeado, margen posterior truncado; escultura de líneas concéntricas irregulares, a gran aumento superficie granulosa, áspera al tacto. Se ilustran dos conchas

juveniles (Figs. 87, 88), detalle de la charnela (Figs. 89, 90) y microescultura de dos zonas de la concha (Figs. 91, 92).

En PEÑAS, ROLÁN, LUQUE, TEMPLADO, MORENO, RUBIO, SALAS, SIERRA Y GOFAS (2006, figs. 403-406) se ilustran conchas juveniles y microescultura de de *Thracia villosiuscula* (MacGillivray, 1827) procedente de Vilassar de Mar.

Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791) (Figs. 93-95)

Mya norwegica Gmelin, 1791. *Syst. Nat. ed.* 13: 3222, n° 24.

Mya striata Montagu, 1811.

Amphidesma corbuloides Lamarck, 1818.

Anatina truncata Lamarck, 1818

Tellina coruscans Scacchi, 1833

Anatina elongata Hanley, 1842.

Myatella montagui Brown, 1844

Material examinado: 35 e, 52 v.

Concha (Fig. 93) oval cuadrangular, más bien frágil, blanca, con periostraco delgado color castaño claro. Charnela

sin diente. Región anterior del margen dorsal recta y ligeramente inclinada; región posterior recta o algo cóncava,

Figuras 93-95. *Lyonsia norwegica* (Gmelin, 1791). 93: ejemplar juvenil, 22 mm; 94, 95: detalle de la escultura.

Figures 93-95. *Lyonsia norwegica* (Gmelin, 1791). 93: juvenile specimen, 22 mm; 94, 95: detail of the sculpture.

más grande; margen anterior redondeado, algo abierto, margen posterior truncado, más abierto. Superficie exterior (Figs. 94, 95) de aspecto rugoso, formada por numerosas estrías radiales apretadas y muy delgadas y por líneas concéntricas y por un menor número de

costillas, equidistantes, sobre las estrías, poco evidentes en ejemplares juveniles. Ejemplares juveniles a menudo son indistinguibles porque las valvas están cubiertas por una especie de masa formada por granos de arena y otros restos de los sedimentos en los que vive.

Características del fondo estudiado

PÉRÈS Y PICARD (1964) y también AUGIER (1982) describieron varias biocenosis de sustratos blandos en el piso circalitoral, relativamente bien diferenciadas, con unos grupos de especies características o exclusivas de cada uno de ellos. El lugar aquí estudiado se encuentra en una zona abierta, sujeta a corrientes marinas relativamente fuertes y alejada de la desembocadura de ríos que aporten de forma regular sedimentos terrígenos, aunque la orografía montañosa de la comarca, con numerosas

rieras y alta pluviosidad, hace que las aportaciones de fangos sean periódicas. Esta biocenosis podría definirse básicamente como un "fondo detrítico costero" (DC), si bien este tipo de fondos son muy variables, dependiendo de la costa vecina y también de las formaciones infralitorales próximas. Este fondo también podría estar relacionado con una zona de transición hacia "fangos de fuera", dada la abundancia de especies como *Similipecten similis* (Gofas, com. pers.).

Por otra parte, si tenemos en cuenta que la especie dominante en esta bioce-nosis es el ascidiáceo *Ascidia conchilega* (O. F. Müller, 1776), representando al menos el 50% de la biomasa animal obtenida, puede afirmarse que se trata de una "facies" de ascidiáceos. Según PÉRÈS Y PICARD (1964) las formaciones de Ascidi-as están relacionadas más o menos directamente con poblamientos vegetales densos de una parte y de corrientes vivas de otra parte, como ocurre en este caso.

Especies dominantes en estos fondos

Se consideran especies dominantes del fondo estudiado aquellas de las que se han encontrado numerosos ejemplares vivos en todos los muestreos realiza-dos. Son las siguientes:

Jujubinus montagui
Bittium latreillii
Turritella communis
Pusillina inconspicua
Caecum trachea
Apporrhais pespelicani
Calyptraea chinensis
Trophon muricatus
Nassarius pygmaeus
Bela brachystoma
Bela nebula
Mangelia costulata
Mangelia unifasciata
Megastomia conoidea
Odostomia acuta
Turbonilla rufa
Cylichnina crebrisculpta
Ringicula conformis
Nucula nitidosa
Nuculana commutata
Musculus subpictus
Modiolula phaseolina
Similipecten similis
Anomia ephippium
Myrtea spinifera
Thyasira biplicata
Kurtiella bidentata
Parvicardium minimum
Spisula subtruncata
Phaxas pellucidus
Abra alba
Abra prismatica
Timoclea ovata
Gouldia minima

Dosinia lupinus
Corbula gibba
Pandora pinna
Dentalium inaequicostatum
Dischides politus

Sin embargo, aunque no dominan-tes, pueden considerarse típicas de estos fondos todas aquellas encontradas vivas, que se indican como comunes (+++) en el listado.

Debe resaltarse que, entre los gaste-rópodos, la familia Conidae, especial-mente los géneros *Bela* y *Mangelia*, es la más representativa de este fondo por el número de especies encontradas y la cantidad de ejemplares de cada una de ellas. Por el contrario, son numerosas las especies de Rissoidae encontradas, pero de la mayoría sólo conchas vacías; úni-camente en el caso de tres de ellas, *Pusi-llina inconspicua*, *Alvania punctura* y *Obtusella macilenta* se han encontrado ejemplares vivos. En aguas catalanas estas dos especies viven desde la zona infralitoral hasta los 350 metros de pro-fundidad en todo tipo de fondos (GIRIBET Y PEÑAS, 1997). *Pseudotorinia architae* se encontró con cierta frecuencia en todos los muestreos, pero sólo conchas, aunque en uno de ellos se encontraron 40 ejemplares vivos. La familia Pyramidellidae está bien repre-sentada en este fondo, lógicamente tra-tándose de animales ectoparásitos, y destaca *Turbonilla rufa* por el número de ejemplares vivos encontrados, seguida de *Megastomia conoidea*.

Entre los bivalvos, la mayoría de las especies arriba citadas como dominan-tes se reparten la abundancia relativa. De algunos microbivalvos, especial-mente de la superfamilia Galeomatoi-dea, se han encontrado escasas valvas, dada su fragilidad; a pesar de lo cual creemos que la mayoría de especies son típicas de estos fondos.

Se comparan nuestros resultados, con los obtenidos en un fondo de carac-terísticas similares en Livorno. CUNEO, MARGELI, CAMPANI Y COPPINI (2006) estudiaron los gasterópodos y escafópo-dos y listan 71 especies encontradas vivas (66 gasterópodos y 5 escafópo-dos). Coinciden con nuestro listado sola-

mente 40 especies (38 gasterópodos y 2 escafépodos), constatándose que en ese fondo son muy pocas las especies abundantes: *Turritella communis*, *Nassarius pygmaeus*, *Megastomia conoidea*, *Ringicula conformis* y *Dentalium inaequicostatum*, que también en nuestro listado se citan como abundantes, y también citan *Bittium reticulatum*, especie que no hemos encontrado viva. MARGELLI ET AL. (2006) citan 48 especies de bivalvos para la misma biocenosis de Livorno, de ellas 35 se citan también en nuestro listado. Destacan como abundantes las siguientes especies: *Myrtea spinifera*, *Thyasira alleni*, *Mysella bidentata*, *Timoclea ovata* y *Corbula gibba*.

SOLUSTRI Y MICALI (2002) también estudian la malacofauna de un fondo similar a 51 metros de profundidad en el Adriático Medio, censando 49 especies vivas (24 gasterópodos y 25 bivalvos). Los gasterópodos dominantes eran *Trophon muricatus* y *Bela brachystoma*. *Turritella communis* era abundante pero no se encontraron ejemplares vivos. En cuanto a los bivalvos, las especies dominantes eran *Nucula nucleus*, *Myrtea spinifera*, *Thyasira biplicata*, *Parvicardium minimum* y *Phaxas pellucidus*, todas coincidentes con nuestro material, excepto *Nucula nucleus*, que en nuestro fondo es sustituida por *Nucula nitidosa*.

También hemos observado que varias especies de moluscos que aquí son dominantes no lo son en otros fondos DC vecinos, como en la comarca del Garraf.

Nuevas citas para el Mediterráneo español

Seis son las especies que se citan por primera vez para el Mediterráneo español: *Lepidochiton cimicoides*, *Johania retifera*, *Laona flexuosa*, *Montacuta goudi*, *Montacuta tenella* y *Sportella recondita*.

Relación con la cercana pradera de *Posidonia oceanica*

En total se han encontrado 117 especies no vivas en la biocenosis aquí estudiada (1 poliplacóforo, 95 gasterópodos, 20 bivalvos y 1 escafépodo). De ellas, 21 especies de gasterópodos probable-

mente procedan precipitadas de la cercana pradera de *Posidonia oceanica*, ya que en ella se han encontrado vivas (ver PEÑAS Y ALMERA, 2001).

Por otra parte, en el fondo aquí estudiado se han encontrado 39 especies que también se encontraron vivas en dicha pradera (20 gasterópodos y 19 bivalvos), de las cuales son comunes o abundantes en ambos hábitats: *Bittium latreillii*, *Vitreolina curva*, *Vitreolina perminima*, *Vitreolina philippi*, *Obtussella intersecta*, *Alvania punctura*, *Caecum trachea*, *Calyptraea chinensis*, *Hexaplex trunculus*, *Chrysallida emaciata*, *Odostomia unidentata*, *Musculus subpictus*, *Musculus costulatus*, *Anomia ephippium*, *Lucinella divaricata*, *Goodallia triangularis*, *Timoclea ovata* y *Gouldia minima*.

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos nos permite apreciar, en primer lugar, la riqueza malacológica de estos fondos, ya que el número de especies vivas encontradas es relativamente elevado para un área estudiada muy pequeña, teniendo en cuenta que todos los dragados se realizaron en las coordenadas citadas, con una desviación inferior a un kilómetro. En segundo lugar, se puede definir con bastante aproximación qué especies componen una comunidad de moluscos en una biocenosis de fondo fangoso detrítico costero.

En total se han encontrado 332 especies (5 poliplacóforos, 219 gasterópodos, 105 bivalvos y 3 escafépodos), de ellas 213 vivas (4 poliplacóforos, 122 gasterópodos, 85 bivalvos y 2 escafépodos). Dos especies se citan solamente a nivel genérico y seis se citan por primera vez para el Mediterráneo español.

Sin embargo, a pesar de la riqueza malacológica de la zona estudiada, los autores no son optimistas, ya que se ha apreciado un retroceso en biodiversidad y madurez en el curso de los años, pues estos fondos ya fueron estudiados por el tercero de los autores, con varios dragados en la misma zona y en el mismo período estacional entre 1982 y 1990, y

se ha podido constatar el progresivo deterioro. Algunas especies, entonces encontradas comúnmente vivas, o incluso abundantes, prácticamente han desaparecido de estos fondos, como *Mitrolumna olivoidea*, *Muricopsis aradasii*, *Heliacus subvariegatus* o *Philine aperta*. Otras especies, aunque consideradas adultas, pues mantienen el número de vueltas, han ido reduciendo el tamaño de su concha, como *Eulina glabra*, *Comarmondia gracilis*, *Mangelia unifasciata*, *Mangelia costata* y, sobre todo, *M. costulata*. Y en otros casos, de algunas especies actualmente casi solo se encuentran juveniles como *Aporrhais pespelicani*, *Nuculana pella*, *Lucinoma boreales*, *Gari fervensis* y *Lyonsia norvegica*.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Vilassar de Mar, propietario de la embarcación con la que se realizaron los dragados; a Bruno dell'Angelo,

de Prato, Italia, por su ayuda en la determinación de algunos poliplacóforos; a Virginie Herós, del MNHN, París, quien nos permitió el estudio del material tipo de varias especies del género *Bela*; a Manuel Ballesteros, del Departamento de Biología Animal, de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, quien nos facilitó bibliografía importante para este trabajo; a Carmen Salas, del Dpto. de Biología Animal de la Universidad de Málaga, por sus comentarios sobre algunos bivalvos; a Jesús Méndez, del CACTI (Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación), de la Universidad de Vigo, por la realización de las fotografías al MEB; y a Manuel António Malaquias por su ayuda en la determinación de algunas especies.

Este trabajo recibió apoyo del Proyecto SYNTHESYS el cual está financiado por European Community, Research Infrastructure Action bajo el programa FP6 "Structuring the European Research Area".

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO A. y LÓPEZ-JAMAR E. 1988. Infauna bentónica de las costas de Almería. Resultados de la Campaña "RADIO 1805". *Informes Técnicos Instituto Español de Oceanografía*, 65: 1-32.
- AUGIER H. 1982. *Inventory and classification of marine benthic biocenoses of the Mediterranean*. Council of Europe, Strasbourg, 1982, 59 pp.
- BIAGI V. y CORSELLI C. 1984. Contributo alla conoscenza della malacofauna di un fondo SFBC (Pères y Picard, 1964). *Bollettino Malacologico*, 20 (5-8): 117-130.
- BOGI C. y VAN AARTSEN J.J. 2006. Posizione sistematica e distribuzione in Mar Mediterraneo di '*Montacuta*' *semirubra* Gagliani, 1992 e '*Montacuta*' *cuneata* Gagliani, 1992 (Bivalvia: Galeommatoidea). *Bollettino Malacologico*, 42 (9-12): 112-114.
- BOGI C., COPPINI M. y MARGELLI A. 1992. Ritrovamento di *Litigiella glabra* (P. Fischer, 1873) nelle acque di Livorno. *La Conchiglia*, 23 (264): 43-44.
- BORJA A. y MUXIKA I. 2001. Actualización del catálogo de los moluscos marinos de la costa vasca, en campañas realizadas por AZTI. *Iberus*, 19 (2): 67-85.
- CACHIA C., MIFSUD C. y SAMMUT P.M. 2004. *The Marine Mollusca of the Maltese Islands - Part four Caudofoveata, Solenogastres, Bivalvia, Scaphopoda and Cephalopoda*, Backhuys Publishers, Leiden, 270 pp.
- CARROZZA F. 1983. Microdoride di Malacologia mediterranea (contributo quinto). *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 65-70.
- CUNEO F., MARGELLI A., CAMPANI E. y COPPINI M. 2006. Gastropoda e Scaphopoda dei fanghi litorali di Livorno. *Bollettino Malacologico*, 42 (1-4): 5-12.
- DELL'ANGELO B. y SMRIGLIO C. 2001. *Living chitons from the Mediterranean Sea*. Ed. Evolver, Roma, 255 pp.
- FRETTER V. y GRAHAM A. 1982. The prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 7. 'Heterogastropoda' (Cerithiopsacea, Triforacea, Epitoniacea, Eulimacea). *The Journal of Molluscan Studies*, suppl. 11: 363-434.
- FRETTER V., GRAHAM A. y ANDREWS E.B. 1986. The prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 9. Pyramidellacea. *The Journal of Molluscan Studies*, suppl. 16: 557-649.
- GAGLINI A. 1991. Seconde spigolature ... monterosatiane. *Notiziario CISMA*, 1990 (13): 1-22.

- GAGLINI A., 1992. Terze spigolature ... monterosatiane. *Argonauta*, 7 (1-6): 125-180.
- GIRIBET G. Y PEÑAS A. 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 15 (1): 41-93.
- GOFAS S. Y SALAS C. 2008. A review of european "*Mysella*" species (Bivalvia, Montacutidae), with description of *Kurtieliella* new genus. *Journal of Molluscan Studies*, 74: 119-135.
- GHISOTTI F. 1978. Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo. *Conchiglia*, 14 (9-10): 151-166.
- HOEKSEMA D.F., VAN AARTSEN J. J., KEUKELAAR-VAN DER BERGE T., VAN NIEULANDE F.A.D. Y SIMONS G.F. 1995. On the identity and distribution of *Litigiella glabra* (P. Fischer, 1873) (Bivalvia Heterodonta: Lasaeidae). *La Conchiglia*, 26 (275): 17-22.
- HOLMES A.M., GALLICHAN J. Y WOOD H. 2006. *Coracuta obliquata* n. gen. (Chaster, 1897) (Bivalvia: Montacutidae). First british record for 100 years. *Journal of Conchology*, 39 (2): 151-158.
- JESPERSEN A., LÜTZEN J. Y OLIVER G. 2007. Morphology, Biology and systematic position of *Epilepton clarkiae* (Clark, 1852) (Galeommatoida: Montacutidae) a bivalve commensal sith sipunculans. *Journal of Conchology*, 39 (4): 391-401.
- KALLONAS M., ZENETOS A. Y GOFAS S. 1999. Notes on the ecology and distribution of microbivalvia in Greek waters. *La Conchiglia*, 31 (291): 11-20
- LUGLI A. Y PALAZZI S. 1991. *Cerithiopsis acuminata* Hallgass, 1885, sinonimo juniore di *C. barleei* Jeffreys, 1867. *Bollettino Malacologico*, 27 (5-9): 139-140.
- MALAQUIAS M.A.E. 2004. The opisthobranch molluscs described by the reverend Robert Boog Watson from the Madeira Archipelago (Northeast Atlantic, Portugal). *Journal of Conchology*, 38 (3): 231-240.
- MALUQUER J. 1915. Anfineures de Catalunya. *Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural*, 1: 187-280 + láms. 14-16.
- MARGELLI A., CAMPANI E., COPPINI M. Y CUNEO F. 2006. Bivalvia dei fanghi litorali di Livorno. *Bollettino Malacologico*, 42 (9-12): 93-100.
- MARGELLI A., COPPINI M. Y BOGI C. 1995. Remarks on some rare and poorly known Mediterranean Molluscs. *La Conchiglia*, 27 (275): 42-44.
- MICALI P., TISSELLI M. Y GIUNCHI L. 2006. Segnalazione di *Tellimya tenella* (Lovén, 1846) per le isole Tremtini (Adriatico meridionale). *Notiziario CISMA*, 24 (1-4): 19-20.
- MONTEROSATO 1872. *Notizie intorno alle Conchiglie Mediterranee*. Palermo, 61 pp.
- NOFRONI I. Y TRINGALI L.P. 1995. Random notes on Eastern Atlantic, Mediterranean and Lessepsian Pyramidellidae (Gastropoda: Heterobranchia: Pyramidelloidea). *Notiziario CISMA*, 17: 21-49.
- OLIVER BALDOVI J.D. 2007. Catálogo de los Gasterópodos testáceos marinos de la parte sur del Golfo de Valencia (España). *Iberus*, 25 (2): 29-61.
- PALAZZI S. Y VILLAR A. 2001. Molluschi e Brachiopodi delle grotte sottomarine del Taorminese. *La Conchiglia*, Suppl. 297: 1-56.
- PEÑAS A. Y ALMERA J. 2001. Malacofauna asociada a una pradera de *Posidonia oceanica* (L.) en Mataró (NE de la Península Ibérica). *Spira*, 1 (1): 25-31.
- PEÑAS A. Y GIRIBET A. 2003. Adiciones a la fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 21 (1): 172-189.
- PEÑAS A. Y ROLÁN E. 1997. La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en África Occidental. 2. Los géneros *Turbonilla* y *Eulimella*. *Iberus*, Suplemento 3: 1-105.
- PEÑAS A., ROLÁN E. Y BALLESTEROS M. 2008. Segunda adición a la fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 26 (2): 15-42.
- PEÑAS A., ROLÁN E., LUQUE A.A., TEMPLADO J., MORENO D., RUBIO F., SALAS C., SIERRA A. Y GOFAS S. 2006. Moluscos marinos de la isla de Alborán. *Iberus*, 24 (1): 23-151.
- PÉRÈS J.M. 1982. Major Benthic Assemblages. En *Marine Ecology*. Ed. O. Kinne, vol, 5, part 1: 373-521.
- PÉRÈS J.M. Y PICARD J. 1964. Nouveau Manuel de Bionomie Benthique de la Mer Méditerranée. *Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume, Bulletin*, 31 (47): 1-137.
- PHILIPPI R.A. 1836. *Enumeratio molluscorum Siciliae cum vivantium tum in tellure tertiaria fossilium quae in itinere suo observabit*. Schropp, Berolini [Berlin], 267 pp + 12 láms.
- PIANI P. Y TUROLLA G. 1980. *Johania retifera* (Forbes, 1844), opistobranco "ritrovato" dopo cent'anni (Opisthobranchia: Cephalaspeida). *Bollettino Malacologico*, 16 (1-2): 1-3.
- PICARD J. 1965. Recherches qualitatives sur les biocoenoses marines des substrats meubles dragables de la région marseillaise. *Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume, Bulletin* 36 (52): 1-160.
- RUEDA J., SALAS C. Y GOFAS S. 2000. A molluscan community from coastal bioclastic bottoms in the Strait of Gibraltar area. *Iberus*, 18 (1): 95-123.
- SCHJØTTE T. 1998. A taxonomie revision of the genus *Diaphana* Brown, 1827, including a discussion of the phylogeny and zoogeography of the genus (Mollusca: Opisthobranchia). *Steenstrupia*, 24 (1): 77-140.

- SOLUSTRI C. Y MICALI P. 2002. Nuovi ritrovamenti malacologici e segnalazione di *Thyasira granulosa* (Monterosato, 1874) al largo delle coste romagnole (Medio Adriatico). *Cuaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 17: 21-30.
- SOLUSTRI C. Y MICALI P. 2004. Pyramidellidae (Gastropoda: Heterobranchia) di un'area costiera del medio Adriatico ed hipótesis di associazione con i possibili ospiti. *Bollettino Malacologico*, 40 (5-8): 60-69.
- TEBBLE N. 1966. *British Bivalve seashells*. Trustees of The British Museum (Natural History), 212 pp, 12 láms.
- TRONCOSO J.S. Y URGORRI V. 1992. Asociación de *Tellinmya phascolionis* (Dautzenberg y Fischer) (Bivalvia, Montacutidae) con el sipuncúlido *Phascolion strombi* (Montagu, 1804) en la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NO de España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica)*, 88 (1-4): 189-194.
- TRONCOSO N., MOREIRA J. Y TRONCOSO J.S. 2000. *Tellinmya phascolionis* (Dautzenberg y Fischer, 1925) (Bivalvia, Montacutidae) and other fauna associated with the sipunculid *Phascolion strombi* (Montagu, 1804) in the Ria de Aldán (Galicia, NW Península Ibérica). *Argonauta*, 14 (1): 59-66.
- VAN AARTSEN J.J. 1996. Galeommatacea and Cyamiacea. Part II. *La Conchiglia*, 28 (281): 27-53.
- ZENETOS A. Y VAN AARTSEN J.J. 1995. The deep sea molluscan fauna of the S. E. Aegean Sea and its relation to the neighbouring faunas. *Bollettino Malacologico*, 30 (9-12): 253-268.